

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА НА ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Ботирова Хумайра Нодировна

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003825>

Введение

Бактериальный вагиноз (БВ) – одно из наиболее распространённых нарушений вагинальной микробиоты, характеризующееся снижением *Lactobacillus* spp. и преобладанием анаэробных бактерий, таких как *Gardnerella vaginalis*, *Atopobium vaginae*, *Mobiluncus* spp. Это состояние может негативно влиять на фертильность, изменяя pH влагалища, снижая подвижность сперматозоидов и вызывая хроническое воспаление эндометрия [1].

Цель исследования

Оценить влияние бактериального вагиноза на вероятность наступления беременности у женщин с бесплодием.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное исследование с участием 40 женщин в возрасте 25–40 лет, обратившихся по поводу бесплодия (отсутствие беременности в течение более 12 месяцев при регулярной половой жизни без контрацепции).

Методы диагностики БВ включали:

- микроскопию мазков влагалища по Граму (наличие «ключевых клеток»);
- определение pH вагинального секрета (>4,5 как маркер БВ);
- аминовый тест (с 10% КОН) (наличие характерного «рыбного» запаха);
- ПЦР-анализ («Фемофлор») на определение состава микробиоты (у части пациенток).

В зависимости от результатов диагностики пациентки были разделены на две группы:

- Группа 1 (n=20): женщины с нормальной вагинальной флорой.
- Группа 2 (n=20): пациентки с бактериальным вагинозом.

Женщины наблюдались в течение 6 месяцев с оценкой частоты наступления клинической беременности (подтверждение сердцебиения эмбриона на 6–7 неделе).

Результаты

В группе 1 частота наступления беременности составила 50%, в группе 2 – 25% ($p < 0,05$). У 75% женщин с БВ выявлен дисбаланс *Gardnerella vaginalis* и *Atopobium vaginae*, что коррелировало с пониженной вероятностью зачатия.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают, что бактериальный вагиноз может снижать вероятность зачатия. Возможные механизмы включают повышение pH влагалища, что ухудшает подвижность сперматозоидов [2]; развитие хронического воспаления в эндометрии из-за патогенных бактерий [3]; нарушение рецептивности эндометрия, приводящее к снижению частоты имплантации.

Эти данные подчёркивают важность скрининга и лечения БВ у женщин, планирующих беременность.

Выводы

1. У женщин с бактериальным вагинозом вероятность зачатия снижена в 2 раза по сравнению с женщинами с нормальной микрофлорой.
2. Ведение пациенток с бесплодием должно включать диагностику и коррекцию вагинального дисбиоза.
3. Скрининг на БВ перед планированием беременности или программы ВРТ может повысить шансы на успешное зачатие.

Литература:

1. Machado A., Cerca N. Influence of biofilm formation by *Gardnerella vaginalis* and other anaerobes on bacterial vaginosis. *Front Microbiol.* 2015;6:1528. DOI: 10.3389/fmicb.2015.01528. (<https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01528>)
2. Van Oostrum N., De Sutter P., Meys J., Verstraelen H. Risks associated with bacterial vaginosis in infertility patients: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod.* 2013;28(7):1809-1815. DOI: 10.1093/humrep/det096. (<https://doi.org/10.1093/humrep/det096>)
3. Campisciano G., Florian F., D'Eustacchio A., et al. Subclinical alteration of the cervical-vaginal microbiome in women with idiopathic infertility. *J Cell Physiol.* 2017;232(7):1681-1688. DOI: 10.1002/jcp.25662. (<https://doi.org/10.1002/jcp.25662>)

